

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА

Салиева Екатерина Сергеевна

Докторант, НИИ изучения проблем объектов культурного наследия развития туризма

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11096720>

Аннотация. В настоящее время активно продвигается развитие мировых сервисов для общественности как формирование и организация международного туризма. Эта сфера в современных условиях является одной из важнейших в мировой экономической деятельности, представляет собой сложную и комплексную процедуру, которая оказывает немалое влияние на структурирование и общую картину развития мировой экономики и государства. Раскрытие основных вопросов развития международного туризма в глобальном обществе раскрывает одну из актуальных проблем о мировом туризме и тенденциях его развития.

Ключевые слова: туризм, экономика, международный туризм, тенденции, развитие.

Annotatsiya. Hozirgi vaqtda xalqaro turizmni shakllantirish va tashkil etish sifatida jamoatchilik uchun jahon xizmatlarini rivojlantirish faol rivojlanmoqda. Zamonaviy sharoitda ushbu soha jahon iqtisodiy faoliyatidagi eng muhim sohalardan biri bo'lib, jahon iqtisodiyoti va davlati rivojlanishining tuzilishi va umumiy rasmiga sezilarli ta'sir ko'rsatadigan murakkab va murakkab protsedura hisoblanadi. Global jamiyatda xalqaro turizmni rivojlantirishning asosiy masalalarini ochib berish jahon turizmi va uning rivojlanish tendentsiyalari bilan bog'liq dolzarb muammolardan birini ochib beradi.

Kalit so'zlar: turizm, iqtisodiyot, xalqaro turizm, tendentsiyalar, rivojlanish.

Abstract. Currently, the development of global services for the public is actively promoted as the formation and organization of international tourism. In modern conditions, this area is one of the most important in world economic activity, it is a complex procedure that has a significant impact on the structuring and overall picture of the development of the world economy and the state. The disclosure of the main issues of the development of international tourism in a global society reveals one of the urgent problems about world tourism and its development trends.

Keywords: tourism, economy, international tourism, trends, development.

В современное время в мировом пространстве постоянно наблюдается тенденция доминирования общего числа туристов, которые организуют свои туристические поездки в страны из регионов, схожих по местоположению, над общим числом туристов, которые оставляют выбор в пользу перемещения на большие расстояния.

Международная туристская организация Объединенных Наций (Всемирная туристская организация - UNWTO) предоставила доказательства того, что было зарегистрировано более 847 миллионов прибытий, а прибыль от этого прибытия составила более 733 миллиардов долларов США.

Следовательно, распространение туризма обусловлено тем, что международный туризм раскрыт и проанализирован как один из наиболее прибыльных и динамично развивающихся видов деятельности мировой экономики государств. Это предположение подтверждается тем фактом, что в 2019 году на долю международного туризма приходилось 6% мирового валового внутреннего продукта и 8% от общего объема экспорта. Улучшение международного туризма имеет важное значение и влияет не только

на основные показатели страны, но и участвует в стимулировании развития многих секторов экономики: транспортная деятельность, коммуникации, торговые отношения, строительство инфраструктуры и благоустройство зон отдыха и всех сфер в целом, модернизация сельского хозяйства, показатели потребления продукции населением и туристический поток - эти области развития предполагают один из продвинутых этапов перестройки экономической системы.

Основные направления повышения конкурентоспособности туристических компаний находятся на стадии развития наиболее важных для экономики секторов их общего состояния, что связано с тем, что они оказывают постоянное влияние на развитие международного туризма в мире.

Ведь основные конкурентные характеристики базируются на следующих моментах: социально-политические условия развития и становления страны, транспорт, информационные технологии, сервис.

Следовательно, можно сделать вывод, что усиливается конкуренция по мере спроса для туристических услуг и их предложений это главный перспективный шаг в формировании международного туризма на мировом рынке потребления услуг.

Для того чтобы проанализировать и оценить основные тенденции и перспективы международного туристического бизнеса, необходимо изучить работы многих авторов, которые видят видение и понимание этой сферы, рассмотреть основные тенденции становления и развития международного туризма и обобщить накопленный материал в единое понимание его прогрессивности.

В своих работах и материалах они постарались обобщить и представить основные этапы развития международного туризма, которые проходят по следующим направлениям:

1. Развитие международного туризма представляет собой неоднородное расформирование общего туристического потока в разных зонах отеля. Основная масса туристов выявляется в нескольких регионах земного шара; их передвижение в основном интегрировано. Основной процент туристического населения имеет собственное местоположение на территориях Европы и Азии. Но наряду с этими зонами увеличивается приезд туристов в страны нового света.

2. В наше время просматриваются следующие пропорции: группы туристов или массовые скопления составляют 20-30% от общего числа, остаточный интерес в диапазоне 70-80% представляют туристы, частные лица, которые отправляются в свое путешествие на близкое расстояние. Но в последнее время наблюдается увеличение процента массового туризма, основными причинами увеличения этого числа является сокращение количества дней отпуска, тем самым увеличивая количество, низкие транспортные расходы, увеличение количества чартеров), растущая заинтересованность туроператоров в организации массового скопления туристов, предоставление новых, ранее не представленных территорий, с конкурентными преимуществами, увеличение рабочих мест массового туризма, растущее число туристов, предпочитающих общественный транспорт автобусам.

3. Общее количество туристических групп с основной целью отдыха - оздоровление имеет динамику роста по сравнению с объемом туристического бизнес-формата. Если в недавнее время на международном туристическом рынке преимущество имел деловой туризм, то в настоящее время соотношение может колебаться. Основное преимущество отдыха отдают рекреации и туризму 70% и только 30% деловых путешественников. Эта

тенденция, как мы можем предположить, претерпела свои изменения в связи с представлением о становлении международного туризма и его базовом развитии за счет роста общего числа путешественников на отдых, хотя важность международного туризма в целом играет в бизнесе остального населения.

4. В последнее время наблюдается тенденция увеличения продолжительности пребывания туристов в международных поездках, разездах, командировках и общего количества поездок по территориям мировых держав, которые совершаются в течение года. Во-первых, динамика роста продолжительности пребывания в основном обусловлена количеством турпотока, связанного с пенсионерами по старости. Но таким же количеством также остается кратковременность пребывания туристов, пользующихся услугами международного туризма, на 2-3 дня (выходные, ночи). Продолжительность пребывания более приемлема для молодых туристов, которые хотят отвлечься в отпуске на несколько дней от работы, чтобы не потерять финансовую работу.

Международный туризм является одним из наиболее чувствительных к различным инструментам, последствиям, стихийным бедствиям и напряженным политическим отношениям. Глобальные финансовые кризисы этого столетия оказали немалое влияние на все аспекты секторов экономики, в том числе затронули туризм как в государственном, так и в мировом формате. События и тенденции развитие и функционирование мировых финансовых рынков напрямую влияет на рынок коммерческой недвижимости, гостиничный сегмент международного туризма. Многие туристические агентства и компании, занимающиеся предоставлением подобных услуг, страдают убытки, тем самым "замораживая" или продавая свои уже функционирующие проекты, целью использования которых могут быть гостиничные апартаменты. При замедлении темпов строительства и вводе готовых гостиничных площадей в ближайшие годы дефицит останется неизменным, в первую очередь в "высоком" сегменте, который в условиях кризиса потерял свою привлекательность для инвесторов и получения денежных потоков, связанных с риском. В условиях кризисных ситуаций в индустрии международного туризма и гостеприимства определить основные методы стимулирования активности туристического потока:

- Снижение стоимости размещения, как долгосрочных, так и краткосрочных туристов;
- Рост финансовых вложений в разработку и реализацию основных маркетинговых программ рекламных компаний на основных рынках услуг;
- Формирование благоприятного социально-политического и привлекательного инвестиционного имиджа стран, относящихся к сфере международного туризма.

Одной из важных ролей в обострении проблем в сфере международного туризма является экономический спад мировых держав и постоянный рост ценовых категорий на продукты питания и топливо. Проводимая здоровая политика снижения цен означает снижение, связанное со снижением цен на топливо, и стоимостной категории объектов стран, принимающих туристов.

По прогнозам, туристический поток сохранит свою политику более тщательного выбора и низкой стоимости направления, отдавая предпочтение маршрутам по собственной территории страны или соседнему с местоположением с использованием более экономичных транспортных средств.

Также произошло сокращение времени и продолжительности пребывания, их частоты, расходов во время отпуска, уменьшится общее количество предоставляемых

пакетных туров, в том числе на пляжные курорты. В то же время увеличивается количество поездок, забронированных самостоятельно туристом, в основном останавливающимся у друзей.

Потребители продукта и услуг международного туризма с высоким доходом не откажутся от путешествий туристического характера. Рынок образовательного туризма и его специфика развития, в наше время предполагает свои позитивные тенденции развития.

В туризме большую роль играет устная реклама. Позитивная туристическая информация распространяется с коэффициентом полезного действия 7, анегативная с коэффициентом полезного действия 22.

Таким образом, любые претензии клиентов куслуге распространяются в три раза быстрее, чем положительные отзывы. Напрашивается вывод, что нет лучшего рекламного агента, чем довольный клиент.

Основой инновационной деятельности во всех отраслях экономики является внедрение достижений научно-технического прогресса. Туризм как глобальное социально-экономическое явление, функционирующий в условиях порой очень жесткой конкуренции, характеризуется высокой степенью подверженности инновационным процессам, что зачастую является основным определяющим конкурентоспособность туристических организаций фактором.

Основные направления инновационной деятельности в туризме:

- Производство новых видов туристического продукта, ресторанного продукта, гостиничных услуг и т.д.;
- Использование новых технологий при производстве традиционных продуктов.

В заключение, главной особенностью развития современного международного туризма является необходимость создания индивидуализированного туристского продукта стран мира, который отвечал бы постоянно меняющимся комплексным потребностям туристического потока и мог бы гибко и быстро трансформироваться с учетом влияния политических, экономических и других факторов глобального развития.

Современный этап развития и становления международного туризма использует, по его мнению, для повышения конкурентоспособности инновационные технологии. Они находят свое применение в модернизации всех компонентов инфраструктуры международного туризма, углубление и расширение диверсификации основных видов туристической деятельности, удовлетворение полностью или частично все более сложных потребностей человека в выборе разнообразных средств отдыха и досуга, изучение последних тенденций и рынков международного туризма.

Очевидно, что ситуация в современном международном туризме именно такова, и выделить четко одну или несколько доминирующих тенденций не представляется возможным. Однако диверсификация деятельности туристических организаций демонстрирует зрелость рынка и нуждается в обновлении и совершенствовании.

Международный туризм — это такая сложная и многогранная сфера, его развитие многогранно и комплексно по своей природе и требует особых подходов к изучению развития предьявляет миру положительный результат своей деятельности в сфере потребления услуг, генерируемых туристическим потоком.

REFERENCES

1. Карденас-Гарсия, П., Санчес-Риверо, М., Пулидо-Фернандес, Дж. (2013), влияет ли рост туризма на экономическое развитие? Журнал исследований путешествий, 54 (2), 206-221.
2. Фролова Е., Кабанова Е. (2014), Направления и механизмы развития туристской привлекательности территории. Актуальные проблемы развития Экономика, 167(5), 297-305.
3. Фролова, Е.В. (2014), Социальная инфраструктура современных российских муниципальных образований: проблемы и перспективы модернизации. Социологические исследования, 12, 51-58.
4. Джоши, О., Поудьял, Н.С., Ларсон, Л.Р. (2016), Влияние социально-политических, природных и культурных факторов на международный туризм экономический рост: панельный анализ по всей стране. Окружающая среда, развитие и устойчивое развитие, 5, 1-14.
5. Коберси И.С., Карягина А.В., Карягина О.В., Шкуркин Д. (2015), Право как социальный регулятор рекламы и рекламной деятельности в современном российском информационном пространстве. Средиземноморский журнал социальных наук, 6 (3S4), 9-16.
6. Ли, Д., Хэмптон, М., Джейачея, Дж. (2014), Политическая экономия нестабильной работы в индустрии туризма в малых островных развивающихся государствах. Обзор международной политической экономии, 22 (1), 194-223.
7. Перова, Т., Закирова, О. (2014), Проблемы и перспективы развития Нижегородского туристического рынка. Вестник Минского Университета, (4), 15. Доступно по адресу <http://www.vestnik.mininuniver.ru/reader/search/problemny-i-perspektivyrazvitiyanizhegorodskogo-t/> .